

MIKROQARZLARNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI

Xasanjonov Ismoiljon A'zamjon o'g'li
Mirzo Ulug'bek nomidagi o'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti o'qtuvchisi
Email: ismoiljonkhasanjonov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430503>

Annotatsiya

Ushbu tezisda mikroqarz tizimining iqtisodiy ahamiyati, ularning huquqiy tartibga solinishi va O'zbekiston Respublikasidagi amaldagi qonunchilik tahlil qilingan. Tadqiqotda mikroqarzlarni kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, aholi moliyaviy inklyuziyasini kengaytirish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: mikroqarz, mikromoliyaviy faoliyat, kreditlash, huquqiy tartibga solish, iste'molchi huquqlari, Markaziy bank, moliyaviy inklyuziya.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida moliyaviy inklyuziyani kengaytirish, ya'ni aholining barcha qatlamlariga moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkonini yaratish davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylandi. Shu jarayonda mikroqarz va mikromoliyalash tizimlari kichik biznes, xususiy tadbirkorlik hamda kam ta'minlangan aholining iqtisodiy faolligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda.

Mikroqarzlarni — bu odatda kichik miqdordagi, qisqa muddatli, past foizli qarz mablag'lari bo'lib, ular asosan bank bo'lmagan mikromoliyaviy tashkilotlar yoki tijorat banklarining maxsus bo'linmalari tomonidan taqdim etiladi. Ushbu tizimning to'g'ri ishlashi uchun ularni aniq huquqiy tartibga solish zarurdir.

1. Mikroqarz tushunchasi va uning iqtisodiy ahamiyati

Mikroqarz — bu jismoniy shaxslarga yoki kichik tadbirkorlarga ularning tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish yoki ish o'rinlari yaratish maqsadida beriladigan qarz turidir.

Mikroqarz tizimi quyidagi iqtisodiy afzalliklarni beradi:

Kichik biznes subyektlarining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytiradi;

Aholining ijtimoiy faolligini oshiradi;

Rasmiy bank tizimidan chetda qolgan qatlamlarni moliyaviy muhitga jalb etadi;

Ayollar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlaydi.

Shu bilan birga, mikroqarzlarni bilan bog'liq foiz stavkalari, garov talablari, to'lov intizomi kabi masalalarda huquqiy aniqlik zarur.

2. Mikroqarz sohasining huquqiy asoslari

O'zbekiston Respublikasida mikroqarz faoliyati "Mikromoliyaviy faoliyat to'g'risida"gi Qonun bilan tartibga solinadi. Ushbu qonunga muvofiq, mikroqarz berish huquqiga ega bo'lgan subyektlar:

- Mikromoliyaviy tashkilotlar;
- Lombardlar;
- Tijorat banklarining mikro kredit bo'linmalari;
- Mikro kredit tashkilotlari hisoblanadi.

Qonunda mikroqarz shartnomalarining yozma shaklda tuzilishi, foiz stavkalarini ochiq e'lon qilish, qarzdorning huquq va majburiyatlarini belgilash, shuningdek, ularni erta to'lash imkoniyati kafolatlanadi.

Biroq amaliyotda bir qator muammolar mavjud:

- Ayrim mikromoliyaviy tashkilotlar litsenziyasiz faoliyat yuritadi;
- Foiz stavkalari oshirib ko'rsatiladi yoki yashirin to'lovlar mavjud bo'ladi;
- Qarzdorlar huquqlari yetarli darajada himoya qilinmaydi.

Shuning uchun mikroqarz sohasida nazorat, shaffoflik va javobgarlik tizimini kuchaytirish zarur.

3. Xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun takliflar

Xalqaro miqyosda (masalan, Hindiston, Bangladesh, Indoneziya, Filippin kabi davlatlarda) mikroqarzlilar ijtimoiy barqarorlik va kambag'allikni kamaytirish vositasi sifatida e'tirof etilgan. Bangladeshdagi "Grameen Bank" modeli dunyoda eng muvaffaqiyatli mikroqarz tizimlaridan biri bo'lib, unda ishonch, shaffoflik va ijtimoiy javobgarlik asosiy tamoyillar sifatida belgilangan.

O'zbekiston uchun quyidagi takliflar dolzarbdir:

1. Mikromoliyaviy tashkilotlar faoliyatini litsenziyalash va reyting tizimini joriy etish;
2. Qarzdorlarning huquqlarini himoya qiluvchi "iste'molchi krediti kodeksi"ni ishlab chiqish;
3. Raqamli mikroqarz platformalarini (onlayn kreditlar) tartibga solish bo'yicha alohida me'yoriy hujjatlar yaratish;
4. Mikroqarzlilar uchun foiz stavkalarini chegaralash mexanizmlarini ishlab chiqish;
5. Markaziy bank nazoratini kuchaytirish orqali noqonuniy faoliyatni oldini olish.

Xulosa

Mikroqarz tizimi iqtisodiyotda ijtimoiy barqarorlik, tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining moliyaviy faolligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Biroq bu sohada huquqiy tartibotlarni kuchaytirish, shaffoflikni ta'minlash va qarzdorlarning huquqlarini himoya qilish zarur.

O'zbekiston uchun mikroqarzlilar sohasini rivojlantirishda xalqaro tajribadan foydalanish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va zamonaviy huquqiy mexanizmlarni shakllantirish istiqbolda iqtisodiy o'sishning barqaror manbai bo'lishi mumkin..